

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНО-ВАРИАНТОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ КАЛЕНДАРНЫХ

Насриддинов И.Х.

планов вскрышных работ на карьере к.э.н., доцент Ангренского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214710>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tog‘-kon ishlari kalendar rejalarini avtomatlashtirish da ekonometrika usullaridan foydalanish, yaratilgan modullarning o‘zaro aloqalarini optimizatsion kriteriyalariga bog‘lash. Modullar ishlarini sunniy intellekt, yoki avtomatlashtirilgan injener ish joyidan boshqarish mas‘alalari ko‘rib chiqilgan. Yaratilgan matematik model dastlab to‘rtta optimizatsion kriteriya asosida ishlagan bo‘lsa, yangi variantida qo‘shimcha kriteriyalar bilan boyitilgan va berilgan jadvaldan vizual tanlanadi.

Аннотация. В данной статье рассматривается календарный план вскрышных работ в открытых горных работах. Работа состоит из 14 взаимосвязанных модулей. В начальном варианте работы рассматривалось четыре критерия оптимизации, в настоящем варианте разработана визуальная часть в которой из специально разработанной таблицы выбирается множество вариантов работы и критерии оптимизации в зависимости от типа карьера, природно-технологических характеристик.

Abstract. This article examines the calendar plan of stripping operations in open-pit mining. The work consists of 14 interconnected modules. In the initial version of the work, four optimization criteria were considered, in the current version, a visual part has been developed where from a specially developed table, a variety of work options and optimization criteria are selected depending on the type of quarry, natural and technological characteristic.

Для решения хозяйственных, производственных и технических задач, до недавнего времени требовалось создание модели и алгоритма решения задачи. Наиболее трудоёмкой частью являлось создание модели решения задачи, то есть обоснования выбора модели.

В зависимости от сложности задачи выбирались математические, имитационные или эвристические методы. Затем требовалось создание

алгоритма решения на языке программирования

«Планы развития горных работ являются основным документом, регламентирующим работу карьера. Основными задачами планов развития горных работ являются обеспечение выполнения задания по добыче полезного и повышение эффективности работы карьера при соблюдении требований правил технической и экологической безопасности» [1, стр.3].

Классические методы построения АСУ технологическими процессами строятся на формализованных знаниях человека об объекте управления. Вариант построение АСУ-автоматизированное система управления на основе нейросети реализует свойственные человеку когнитивные приемы. В качестве примеров успешного применения искусственной нейронной сети (ИНС) в данной сфере можно назвать управление сложными процессами и объектами в условиях информационной неопределенности, процессами механообработки, робототехническими системами.

«Ветвь искусственного интеллекта, основная идея которого заключается в том, чтобы компьютер сам обучился решению поставленной задачи, называется машинным обучением» [2, стр. 8].

Другими словами, можно ли построить с помощью искусственного интеллекта наиболее точную модель оптимизации решаемой задачи?

В данной статье автор попытался использовать машинное обучение в автоматизации планирования вскрышных работ на карьере. Задача месячного планирования вскрышных работ разбивается на 14 различных модулей, использующих различные алгоритмы и математические методы.

В целом разработанный комплекс программ имеет визуальную часть, где в диалоговом режиме исходя из постановки задачи или изменения тех или иных параметров можно изменять процесс моделирования в зависимости от оптимизационных критериев.

Планомерная выемка полезных ископаемых в карьере обеспечивается регулированием технологических схем разработки уступов. Измеряются местоположение и размеры обрабатываемых участков по фронту уступов, направления движения экскаваторов, порядок и объемы путепередвижных и ремонтных работ. При составлении плана вскрышных работ на угольных карьерах, использующих экскаваторы и железнодорожный транспорт, необходимо формировать множество вариантов технологических схем на каждом уступе и рассматривать их совместно при выборе оптимального плана.

Выемочно-погрузочные работы тесно связаны с рядом вспомогательных технологических операций. Предлагается применять комплексное имитационное моделирование основных и вспомогательных операций для конструирования различных вариантов работ на уступе. Методика имитационного моделирования должна отображать горно-геологические условия, технологическую последовательность работ и организационную структуру управления машинами и механизмами, и позволять испытывать различные режимы загрузки оборудования.

В развитие математической модели построения технологических графиков на рудных карьерах, предложенной И.Б. Табакманом [3, стр 35-47], вводится модель с учетом вариантного подхода к построению технологических схем.

В модели используются следующие показатели: i - цепь блоков r – го экскаватора, правильно описываемая параметрами (j, r, t, l, r) т.е.

$i_w(j, r, t, l, k)$ где j, r, k – номер блока и заходки соответственно;

k – порядковый номер блока в цепи;

M_0^t – множество отработанных блоков к моменту времени t ;

W_0^t – общее множество взорванных блоков к моменту времени t ;

H_{rj}^c – часовая производительность r -го экскаватора, $m^3/ч$;

D_r^t – множество дней, в течение которых производится путепередвижные работы r -го экскаватора;

$t_{o.э}$ – статистический коэффициент потерь рабочего времени экскаватора по причине “отсутствие электроэнергии”;

$t_{бвр}$ – то же, по причине “буро–взрывных работ”;

$t_{прог}$ – время прогона; $t_{ож.тр}$ – то же, по причине “ожидания транспорта”;

$t_{к,к+1i}$ – время перехода i -го экскаватора из блока k в блок $k+1$;

$P_{1r}^t, P_{2r}^t, P_{3r}^t$ – общая продолжительность соответственно переходов, простоев из-за взрывных работ r -го экскаватора в течение t -х суток, ч;

L_{jk}^t – расстояние от нижней бровки уступа до ж.д.пути в j -м блоке, м;

$L_{ог}^t$ – то же, от r -го экскаватора до обменного пункта k к моменту времени t ;

Составим баланс календарного времени работы экскаватора

$$\Delta T_j = \frac{\sum_{j=1}^n x_i(j, r, t, l, k)}{Hrj} - T_{пер} - T_{бвр} - T_{ож.тр} - T_{o.э} - T_{пр} - T_{ппр} - T_{ож.п} - T_{прог}$$

$$T_{ож.тр} = \sum_j V_{jr} t_{ож.тр}; \quad T_{KE} = \sum_j V_{jr} t_{ке};$$

$$T_{бвр} = \sum_j V_{jr} t_{бвр}; \quad T_{пер} = \sum_k t_{k, k+1}^r$$

ΔT_j – остаток времени к моменту анализа возможного включения j -го блока в цепь.

$x_i(j, r, t, l, k)$ – искомый объем работ выполняемых r - экскаватором в условиях (j, r, t, l, k) ;

V_{jr} –объем горной массы в блоке j, r ; м³

$T_{пр}$ –продолжительность праздничного времени, ч;

$T_{ппр}^r$ – запланированная время планово-предупредительного ремонта r -го экскаватора, ч;

Использование искусственного интеллекта, основанного на использовании нейросетей поднимает на новый уровень процесс автоматизации технологических процессов в горном деле.

«Использование нейросетей при разработке программного обеспечения повышает эффективность труда программистов на 30-40% хотя бы за счет того, что на разработку прототипов уходят не недели, а считанные часы» [4].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Фомин С., Лигоцкий Д.Н.,Аргимбаев К.Р., Планирование открытых горных работ: Учебное пособие-СПб.:Издательство «Лань», 2018.
2. А., Коул, С., Ганджу, М., Казам
 - а. Искусственный интеллект и компьютерное зрение, СПб.:2023.
3. Табакман И.Б. Принципы построения АСУ на карьерах, Москва, 1987.
4. М., Башкеев «С искусственным интеллектом лучше дружить, чем ссориться», НИТУ МИСИС - 2024